

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 502.315

DOI: 10.5281/zenodo.14509737

СУЩНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ В РЕТРОСПЕКТИВЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

СТОЛЯРОВА Вероника Константиновна,

Владивостокский государственный университет (Владивосток, РФ);

Ассистент; e-mail: veronikashevchenko@list.ru

Аннотация. Являясь своего рода реакцией на систему отношений «человек – природа – общество», существующий уровень экологической культуры демонстрирует экокультурное обнищание общества в виду господства рационально-механистической парадигмы. В процессе существования человечества кризисные явления в отношениях социума с «матерью природой» проявляют циклический характер, приводя как к негативным, так и к позитивным результатам в социальной, материальной и духовной сферах. В первой части статьи раскрывается сущность экологических кризисов, причины их возникновения и влияния на существование человека, трансформационные процессы современного общества, находящие в поле зрения разных авторов-исследователей. Во второй части статьи речь идет о социально-экологических проблемах, порождаемых отсутствием знаний об основах экологической культуры на этапах сепарации общества от природной среды. Для наглядности выводов, полученных автором, приводится анализ экологических проблем в современной России. Автор рассматривает этапы зарождения и формирования экологических кризисов для обозначения основных критических точек, основанных на процессах обособления человека от природы. В третьей части статьи приводятся результаты эмпирического исследования, демонстрирующего отношение респондентов из числа жителей Приморского края к основным ценностям человеческой жизни, включая экологию. В рамках исследования была определена теоретико-методологическая основа, отражающая сущность научной проблемы. Научная новизна исследования заключается в определении сущности экологического кризиса современности, установлении его истоков с точки зрения кризисных процессов в культуре и обществе.

Ключевые слова: экологическая культура, экологические кризисы, устойчивое развитие, экологическое сознание, ценности современного общества

Для цитирования: Столярова В.К. Сущность экологических кризисов в ретроспективе глобальных экологических проблем. // Сервис plus. 2024. Т.18. №3. С.119-128. DOI: 10.5281/zenodo.14509737.

Статья поступила в редакцию: 25.09.2024.

Статья принята к публикации: 28.10.2024.

THE ESSENCE OF ENVIRONMENTAL CRISES IN THE RETROSPECTIVE OF GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS

Veronica K. STOLYAROVA,

Vladivostok State University (Vladivostok, Russia);

Postgraduate student; e-mail: veronikashevchenko@list.ru

Abstract. Being a kind of reaction to the system of relations "man - nature - society", the existing level of ecological culture demonstrates the eco-cultural impoverishment of society due to the dominance of the rational-mechanistic paradigm. In the process of human existence, crisis phenomena in the relations of society with "mother nature" exhibit a cyclical nature, leading to both negative and positive results in the social, material and spiritual spheres. The first part of the article reveals the essence of ecological crises, the reasons for their occurrence and impact on human existence, the transformation processes of modern society, which are in the field of view of various authors-researchers. The second part of the article deals with socio-ecological problems generated by the lack of knowledge about the basics of ecological culture at the stages of separation of society from the natural environment. For clarity of the conclusions obtained by the author, an analysis of environmental problems in modern Russia is provided. The author considers the stages of the origin and formation of environmental crises to identify the main critical points based on the processes of separation of man from nature. The third part of the article presents the results of an empirical study demonstrating the attitude of respondents from among the residents of Primorsky Krai to the main values of human life, including ecology. As part of the study, a theoretical and methodological basis was defined that reflects the essence of the scientific problem. The scientific novelty of the study lies in determining the essence of the ecological crisis of our time, establishing its origins from the point of view of crisis processes in culture and society.

Keywords: ecological culture, ecological crises, sustainable development, ecological awareness, values of modern society

For citation: Stolyarova, V.K. (2024). The essence of environmental crises in the retrospective of global environmental problems. *Service plus*, 18(3), 119-128. DOI: 10.5281/zenodo.14509737. (In Russ.).

Submitted: 2024/09/25.

Accepted: 2024/10/28.

Введение

В динамически изменяющемся современном мире дисбаланс природных систем и возрастающих потребностей социума принимает глобальные масштабы, что не может не отражаться на жизнедеятельности человека. Нежелание общества осознать важность экологических проблем ведет к угрозе национальной безопасности, что напрямую отражается на состоянии экономики страны, общественной и культурной жизни. Именно поэтому экологическое воспитание и просвещение относятся к приоритетным направлениям деятельности государства.

По мнению отечественных исследователей, (А.В. Логачева, М.Р. Шагиахметова, О.М. Дорошко), смещение фокуса внимания в современной культуре, с одной стороны, к проблемам экологии и их решению, а с другой – к сохранению экстенсивного потребительского поведения ведет к возникновению экологических кризисов, имеющих цикличную природу [10], [20], [6]. Раскрыть сущность экологических кризисов и понять их роль в экологической культуре невозможно без анализа трансформационных процессов внутри отношений «человек – природа – общество».

Взаимосвязь природы и человека академик Д.С. Лихачев рассматривал через исследование внутренней сущности культуры. Он подчеркивал «у природы есть своя культура и она по-своему социальна...» [3], [6]. Социальность природы Д.С. Лихачев обосновывал через ее возможность сосуществования с человеком.

Вопросы взаимоотношений природы и общества изучал П.А. Сорокин. Обосновывая единую систему взаимодействия «общество – природа – ценности», он обозначил проблему духовно-ценностной составляющей человеческой культуры. Питирим Сорокин определял взаимосвязь ценностных установок с трансформационными процессами интегрированной культуры так: «...изменяется одна часть культурной среды и неизбежно меняются все остальные...» [18].

Таким образом, прообразы структурных изменений в отношениях природы и общества изучались по всему миру задолго до возникновения экологического кризиса в современном понимании.

Социокультурный аспект формирования экологической культуры также отражен в работах Л.Ю. Ивановой, Л.И. Палий, О.И. Марар [9], [14], [11].

В своих исследованиях авторы утверждают, что в современной России экосистема как среда жизнеобеспечения находится в «зоне глубокого риска, обусловленного историческими и социальными процессами в обществе».

Развитие экологического знания в современной России связано с именем А.Д. Урсула, предложившего экологическую модель современного образования, продиктованную «революционной трансформацией» в обществе. Автор определяет выход из глобального антропоэкологического кризиса через совершенствование системы образования, определение ориентиров «экологической эволюции» [18].

Предложенная А.Н. Захлебным, Е. Н. Дзятковской и В.А. Грачевым «Концепция экологического образования в системе общего образования» базируется на принципах устойчивого развития и концентрирует внимание на ключевых моментах воспитания экологически образованной личности: социализации обучаемых, ориентации в системе нравственных категорий, приобщение к познавательной культуре и воспитание экологической ответственности [8].

Таким образом, авторы выделяют ключевым моментом образовательной концепции развитие эколого-культурной грамотности – как основного источника знаний и ценностных установок, экологических традиций народов России, в качестве основы самоидентификации личности.

Основная часть

Зарождение экологических кризисных отношений между природой и обществом становится наиболее заметно в период развития производительных сил, роста эксплуатации природных комплексов в XV – XVIII вв. В этот период человеческая деятельность становится активным антропогенным фактором изменения природной среды.

В вопросах определения экологического сознания как культурно-исторического феномена взаимодействия различных цивилизаций ученые-культурологи (Н.Я. Данилевский, А.Дж. Тойнби, А. Швейцер) подтверждали циклический характер экологических кризисов в глобальных масштабах [13].

Х.А. Барлыбаев определял необходимость рассмотрения взаимосвязи человека с окружающей средой, исходя из отношений в масштабе всего человечества как системы, включающей в себя отдельные элементы всей земной и околоземной природной среды [2].

Однако общепланетарный экологический кризис, с которым мир столкнулся в XXI в., представляет собой явление нравственное, духовное, связанное с кризисом индивидуального миропонимания и самоопределения. Продолжающееся разорение экосистем и ресурсное расточительство, скорее, являются следствием экологического кризиса человеческого сознания и поведения, а не его основной причиной. Именно поэтому философы и культурологи современности рассматривают текущие проблемы экологии и природопользования в плоскости экологического сознания.

Частота возникновения экологических катастроф в современном мире и в том числе в России давно превысила показатели прошлого. Многие бедствия связаны с несовершенством современных технологий и ростом постоянного антропогенного «давления» на окружающую среду, отсутствием знаний в области экологической культуры. В таблице 1 представлены экологические проблемы и их последствия в современной России.

Современная картина экологических проблем в России демонстрирует отсутствие экологической сознательности, порождаемое теперь уже не просто нехваткой знаний (как было у представителей древних цивилизаций), а намеренным пренебрежением к последствиям эксплуатации природы.

Тем не менее в настоящее время все большее количество организаций производственной и промышленной сферы осознают наносимый вред окружающей среде и в том числе то, какой «экологический след» несет общее мировое производство. Однако экологическая ситуация продолжает ухудшаться в силу нанесенного предшествующего вреда и неэффективности принимаемых мер в решении экологических проблем.

По своей сущности определение «экологический кризис» трактуется в большинстве источников

как обратимое явление (чего нельзя сказать об экологической катастрофе), приводящее к изменению состояния природных комплексов, нарушению их равновесия.

По нашему мнению, экологический кризис можно охарактеризовать не столько степенью влияния человека на окружающую среду, сколько влиянием усиленного воздействия видоизмененной среды на человеческое развитие. Другими словами, срабатывает известный «закон бумеранга», то есть провокация обратного действия.

В свою очередь, некоторые исследователи (С.И. Попов, Л.К. Емельянова, М.П. Федюшко) придерживаются мнения, что в основе экологического кризиса лежит проблема взаимоотношений не человека и природы, а различных социальных групп человеческого общества между собой и в процессе природопользования [15], [7], [20].

Для систематизации критических точек в экологии рассмотрим этапы зарождения и формирования экологических кризисов, основанных на процессах сепарации человека от природной среды (Рис. 1).

На схеме, представленной на рисунке 1, обозначены этапы в мировой истории, способствующие зарождению и усилению экологических кризисов, которые в силу роста антропогенного воздействия приводили к возникновению противоречий в отношениях природы и общества. В целом мотивы противопоставления человека природе упоминаются уже в V в. до н. э. и полностью утверждаются в XVIII в. н. э., затрагивая все сферы человеческой жизни. «Вектор сепарации», заданный на начальных этапах существования человечества, продолжает набирать обороты и позволяет ученым предположить дальнейшее развитие хода мировых событий. Так многие исследователи (Э.А. Арустамов, Т.А. Демина, В.П. Харина) уверены в том, что за каждым экологическим кризисом следует своя революция, способная привести к ряду экологических катастроф, имеющих непосредственное отношение не только к процессам равновесия в природе, но и к деградации социальной и культурной сфер [1].

Табл. 1 Экологические бедствия последних лет и их последствия для России (с 2018 г.)
Table 1 Environmental disasters of recent years and their consequences for Russia (since 2018)

Регион	Экологическая проблема	Причина	Последствия
Республика Саха (Якутия)	Прорыв дамб «Алорса», Иреляжное водохранилище, 2018 г.	Отсутствие реакции со стороны руководства на ухудшение погодных условий	Выброс химикатов в реки Ирелях, Вилюй и Малая Ботуобуя. Загрязнение питьевой воды, гибель представителей флоры и фауны
ХМАО – Югра	Многочисленные разливы нефти, 2019 г.	Отсутствие реакции со стороны руководства и властей на факт износа трубопроводной инфраструктуры в регионе	Загрязнение нефтепродуктами сельскохозяйственных земель, лесных угодий и рек, создание свалок нефтяных отходов. Регулярное отравление почв и водоемов в течение 10 лет
Иркутская область, Забайкальский край, Бурятия, Саха (Якутия), Красноярский край	Лесные пожары в Сибири, 2019 г.	Отсутствие реакции со стороны властей на возникновение пожароопасной ситуации, подлоги для сокрытия незаконной рубки леса	Уничтожение 1 % лесного фонда страны, на восстановление которого уйдет до 100 лет. Выбросы в атмосферу более 200 миллионов тонн углекислого газа и сажи, загрязнение воздуха и изменение климата
Красноярский край	Прорыв дамб на р. Сейба, 2019 г.	Отсутствие реакции со стороны руководства и властей на факт износа дамбы	Загрязнение вредными примесями рек Сисим и Сейба. Гибель 17 человек. Загрязнение питьевой воды, гибель представителей флоры и фауны
Камчатский край	Массовая гибель морских животных, 2020 г.	Техногенная причина – ядовитые выбросы антропогенного характера и природная причина – размножение диофитовых водорослей	Загрязнение акватории моря, более 350 км неустановленными химикатами, гибель морских животных и отравление людей
Амурская область	Хроническое загрязнение рек в бассейне Амура сточными водами, 2021 г.	Послабления в законодательстве, осуществляющем государственный контроль. Сброс сточных вод золотодобывающими и угольными компаниями. Освобождение компаний от экологической ответственности	Загрязнение рек Зея, Купури, Урган, Гиллюй. Гибель ценных пород рыб, птиц и водоплавающих
Приморский край	Систематическая и бесконтрольная вырубка лесов	Отсутствие контроля со стороны властей региона по вопросу вырубки лесов и незаконной деятельности предприятий лесозаготовки	Изменения климата, сокращение ресурсной базы лесного хозяйства, вероятность распада отрасли в целом

Составлено автором с использованием [5], [15].
Compiled by the authors using references [5], [15].

Составлено автором с использованием [22].
Compiled by the authors using references [22].

Рис. 1 – Этапы сепарации человека от природной среды
Fig. 1 – Stages of human separation from the natural environment

Составлено авторами с использованием [22].
Compiled by the authors using references [22].

Рис. 2 – Экологические кризисы и революции по Н.Н. Реймерсу
Fig. 2 – Environmental crises and revolutions according to N.N. Reimers

Составлено автором.
Compiled by the author.

Рис. 3 – Рейтинг ценностей респондентов из числа жителей Приморского края
Fig. 3 – Rating of the values of respondents among the residents of Primorsky Krai

Согласно теории экологических кризисов Н.Н. Реймерса антропогенное воздействие на окружающую среду усиливается согласно заданному вектору. На рисунке 2 представлена схема усиления воздействия в соотношении с глобальными экологическими кризисами в истории.

По мнению автора, глобальные экологические кризисы влекут за собой свершение соответствующей революции в социально-экономической среде. При этом поэтапный процесс нарастания напряженности влечет за собой соответствующую разбалансированность в системах жизнедеятельности человека.

А.Дж. Тойнби и Л. Мамфорд считали, что человечество, потеряв четкие ориентиры, не видит путей развития будущего, как следствие, его ожидают самоликвидация или гибель в связи с утратой духовных и нравственных ценностей [12].

Таким образом, кризисные отношения природы и человека во временной ретроспективе перешли с позиции ресурсного расточительства в позицию угрозы жизни, в виду превышения экологических возможностей самой биосферы.

Заключение

Процесс очередного экологического кризиса современности вступил в полную силу. Неотвратимость наступления нового витка экологической

напряженности осознается все большим количеством людей, общественными организациями и правительством стран, утверждаясь в человеческом сознании. Общество уже находится в эпицентре кризиса, и сейчас важно определить задачи по смягчению последствий разрушительных явлений. Вопрос о том, как избежать экологического кризиса, ставить слишком поздно.

В данном аспекте на передний план выходит теория коэволюции, сформированная на основе концепции устойчивого развития. Трансформация представлений об устойчивом развитии в России началась еще в 1992 году, после Конференции ООН в Рио-де-Жанейро [17]. По итогам Конференции особое значение приняла разработка и координация долгосрочной экономической и экологической стратегий, в которой были сформулированы национальные ориентиры, в последствии закрепленные в государственных документах стран-участниц. В Указе Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» отмечена важность разработки Стратегии устойчивого развития страны через приоритеты национальной безопасности.

Рейтинг 2024 года приоритетов населения России по данным Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ)¹ возглавляет «человеческая жизнь» (84%), на втором месте находится (74%) «справедливость». «Семья» занимает третью позицию в топе ключевых целей россиян. Стоит отметить, что экология не вошла в перечень главных ценностей народа.

По результатам опроса респондентов, проводимого автором статьи в 2024 году из числа жителей Приморского края, главной ценностью большинство опрошенных считают «семью», на втором месте расположилась «безопасность» и на третьем месте рейтинга находится «здоровье». Экология как ценность занимает 7 строчку рейтинга (Рис. 3).

В опросе приняли участие 360 респондентов из числа жителей Приморского края разных возрастов от 18 до 65 лет. Следует отметить, что значительная часть респондентов (67 человек) считают «безопасность» вторым, а «здоровье» (59 человек) третьим по важности ценностным аспектом жизни, не соотнося при этом прямое влияние экологии на оба, вышеназванные критерия.

Однако истинное развитие современного общества заключается в поиске подлинных экологических ценностей, выраженных в развитии нового научно-обоснованного экологизированного отношения к природе взамен потребительского. Каждый показатель устойчивого развития напрямую связан с экологической обстановкой в стране, а значит, и с жизнью современного общества, с уровнем его экологической культуры и восприятия человека как части природной среды.

Без утверждения в сознании большинства людей этической составляющей по отношению к природе, невозможно ее долгосрочное сохранение.

Подводя итог вышеизложенного, стоит отметить, что экологический кризис современности давно уже не является узкоспециализированным понятием, включающим проблемы только окружающей среды. Кризисные процессы охватывают нравственные, моральные, культурные и социальные аспекты человеческой жизни, где формирование экологической культуры определяет будущее современной цивилизации.

Список источников

1. Арустамов Э.А., Харина В.П. Экологическое воспитание человека – важнейшая задача современного общества. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoe-vospitanie-cheloveka-vazhneyshaya-zadacha-sovremennogo-obschestva> (дата обращения: 09.09.2023).
2. Барлыбаев Х.А. Периодическая таблица системы «природа – человек – общество» // Философия и общество. 2009. № 2(54). С. 58 – 65.
3. Бринчук М.М. Взаимосвязи природы и общества. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyazi-prirody-i-obschestva-chast-1> (дата обращения: 07.08.2023).
4. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development. – Cambridge, Massachusetts 1979. 330 с.
5. Головина Е.А. Экология в России: современное состояние и актуальные проблемы. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologiya-v-rossii-sovremennoe-sostoyanie-i-aktualnye-problemy> (дата обращения: 22.08.2023).
6. Дорошко О.М. Современные подходы к определению понятия «Экологическая культура». [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-opredeleniyu-ponyatiya-ekologicheskaya-kultura> (дата обращения: 01.10.2023).
7. Емельянова Л.К. Экологический кризис – актуальная проблема современности // Экономика и социум. 2019. № 7(62). С. 259 – 264.
8. Захлебный А. Н. Концепция общего экологического образования в повестке дня XXI века // Научные исследования в образовании – 2011. – № 9. – С. 3-6.
9. Иванова Л.Ю. Экологическая культура в российском обществе как условие формирования экосознания и поведения подрастающего поколения. [Электронный ресурс]. URL:

¹ ВЦИОМ: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskiy-obzor/cennost-1-navstrechu-godu-semi>

<https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-kultura-v-rossiyskom-obschestve-kak-uslovie-formirovaniya-ekosoznaniya-i-povedeniya-podrastayuschego-pokoleniya> (дата обращения: 22.11.2023).

10. Логачева А.В. Современное формирование экологической культуры. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-formirovanie-ekologicheskoy-kultury> (дата обращения: 09.10.2023).

11. Марар О.И. Реальность и перспективы экологической политики современной России. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/realnost-i-perspektivy-ekologicheskoy-politiki-sovremennoy-rossii> (дата обращения: 22.11.2023).

12. Мельников В.О. Экологические общественно-политические движения: борьба с отчуждением человека? // Социальные и гуманитарные науки: теория и практика. Философия, этика, религиоведение. 2021. № 1 (6). С. 47 – 55.

13. Осыпченко М.В. Экологическая культура в контексте современных глобальных проблем: дис. ... канд. филос. наук. Ставрополь, 2007. 162 с.

14. Палий Л.И. Экологическое образование и экологическая культура населения // Материалы международной научно-практической конференции. 2013. С. 62 – 65.

15. Попов С.И. Духовные предпосылки экологического кризиса. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/duhovnye-predposylki-ekologicheskogo-krizisa> (дата обращения: 12.09.2023).

16. Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и гипотезы) // Россия Молодая. 1994. 367 с.

17. Инновационные возможности экологического образования в интересах устойчивого развития / С.А. Сенатор, И.В. Казанцев, Т.Б. Матвеева, Г.Э. Кудинова [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-vozmozhnosti-ekologicheskogo-obrazovaniya-v-interesah-ustoychivogo-razvitiya> (дата обращения: 19.08.2023).

18. Урсул А.Д. Экологическая модель образования: ориентация на устойчивое развитие глобального мира // Образовательные технологии. 2019. № 2. С. 59 – 71.

19. Фадеева И.Е. Природа и культура в системе интегральной антропологии Питирима Сорокина. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/priroda-i-kultura-v-sisteme-integralnoy-antropologii-pitirima-sorokina> (дата обращения: 20.10.2023).

20. Федюшко М.П. Пространственно-временная экология: ответ на экологические кризисы современности // Материалы I Международной научно-практической конференции молодых ученых. 2023. С. 423 – 426.

21. Шагиахметов М.Р. Диалектика как этап в развитии мышления // Философия и общество. 2020. № 3(96). С. 111 – 126.

22. Шахмаражанов З.А., Даудова Р.Д., Алиева З.А. Экологический кризис – порождение человеческой деятельности // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. 2016. Т. 10, № 4. С. 66 – 70.

References

1. Arustamov, E.A., Kharina, V.P. (2018). *Ekologicheskoe vospitanie cheloveka – vazhnejshaya zadacha sovremennogo obshchestva [Environmental education of a person is the most important task of modern society]*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoe-vospitanie-cheloveka-vazhnejshaya-zadacha-sovremennogo-obschestva> (Accessed on September 09, 2023). (In Russ.).

2. Barlybaev, H.A. (2009). Periodicheskaya tablica sistemy «priroda – chelovek – obshchestvo» [Periodic table of the system "nature - man - society". *Filosofija i obshchestvo [Philosophy and society]*, 2 (54), 58 - 65. (In Russ.).

3. Brinchuk, M.M. (2016). *Vzaimosvyazi prirody i obshchestva [Interrelations of nature and society]*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyazi-prirody-i-obschestva-chast-1> (Accessed on August 07, 2023). (In Russ.).

4. Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development*. Cambridge, Massachusetts.

5. Golovina, E.A. (2021). *Ekologiya v Rossii: sovremennoe sostoyanie i aktual'nye problemy. [Ecology in Russia: current state and current problems]*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologiya-v-rossii-sovremennoe-sostoyanie-i-aktualnye-problemy> (Accessed on August 22, 2023). (In Russ.).

6. Doroshko, O.M. (2012). *Sovremennye podhody k opredeleniyu ponyatiya «Ekologicheskaya kul'tura». [Modern approaches to defining the concept of "Ecological culture"]*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-opredeleniyu-ponyatiya-ekologicheskaya-kultura> (Accessed on October 01, 2023). (In Russ.).

7. Emelyanova, L.K. (2019). *Ekologicheskij krizis – aktual'naya problema sovremennosti [Ecological crisis - an urgent problem of our time]*. *Jekonomika i socium [Economy and society]*, 7 (62), 259 - 264. (In Russ.).

8. Zakhlebny, A.N. (2011). Konceptiya obshchego ekologicheskogo obrazovaniya v povestke dnya XXI veka [The concept of general environmental education in the agenda of the 21st century]. *Nauchnye issledovaniya v obrazovanii [Scientific research in education]*, 9, 3-6. (In Russ.).
9. Ivanova, L.Y. (2019). *Ekologicheskaya kultura v rossijskom obshchestve kak uslovie formirovaniya ekosoznaniya i povedeniya podrastayushchego pokoleniya. [Environmental culture in Russian society as a condition for the formation of environmental awareness and behavior of the younger generation]*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-kultura-v-rossijskom-obschestve-kak-uslovie-formirovaniya-ekosoznaniya-i-povedeniya-podrastayushchego-pokoleniya> (Accessed on November 22, 2023). (In Russ.).
10. Logacheva, A.V. (2009). *Sovremennoe formirovanie ekologicheskoy kul'tury. [Modern formation of ecological culture]*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-formirovanie-ekologicheskoy-kul'tury> (Accessed on October 09, 2023). (In Russ.).
11. Marar, O.I. (2011). *Real'nost' i perspektivy ekologicheskoy politiki sovremennoj Rossii. [Reality and prospects of environmental policy of modern Russia]*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/realnost-i-perspektivy-ekologicheskoy-politiki-sovremennoj-rossii> (Accessed on November 22, 2023). (In Russ.).
12. Melnikov, V.O. (2021). Ekologicheskie obshchestvenno-politicheskie dvizheniya: bor'ba s otchuzhdeniem cheloveka? [Environmental socio-political movements: the fight against human alienation?]. *Social'nye i gumanitarnye nauki: teorija i praktika. Filosofija, jetika, religiovedenie [Social and humanitarian sciences: theory and practice. Philosophy, ethics, religious studies]*, 1 (6), 47 - 55. (In Russ.).
13. Osypchenko, M.V. (2007). *Ekologicheskaya kultura v kontekste sovremennyh global'nyh problem [Environmental culture in the context of modern global problems]*: Candidate of Philosophy' thesis. Stavropol. (In Russ.).
14. Paliy, L.I. (2013). Jekologicheskoe obrazovanie i jekologicheskaja kul'tura naselenija [Environmental education and environmental culture of the population]. *Proceedings of the international scientific and practical conference*, 62 – 65. (In Russ.).
15. Popov, S.I. (2020). Duhovnye predposylki ekologicheskogo krizisa. [Spiritual prerequisites of the ecological crisis]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/duhovnye-predposylki-ekologicheskogo-krizisa> (Accessed on September 12, 2023). (In Russ.).
16. Reimers, N.F. (1994). Ekologiya (teoriya, zakony, pravila, principy i gipotezy) [Ecology (theory, laws, rules, principles and hypotheses)]. *Rossiya Molodaya [Young Russia]*. (In Russ.).
17. Senator, S.A., Kazantsev, I.V., et al. (2017). *Innovacionnye vozmozhnosti ekologicheskogo obrazovaniya v interesah ustojchivogo razvitiya [Innovative possibilities of environmental education in the interests of sustainable development]*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-vozmozhnosti-ekologicheskogo-obrazovaniya-v-interesah-ustojchivogo-razvitiya> (Accessed on August 19, 2023). (In Russ.).
18. Ursul, A.D. (2019). Ekologicheskaya model' obrazovaniya: orientaciya na ustojchivoe razvitie global'nogo mira [Ecological model of education: orientation towards sustainable development of the global world]. *Obrazovatel'nye tehnologii [Educational technologies]*, 2, 59 - 71. (In Russ.).
19. Fadeeva, I.E. (2014). *Priroda i kul'tura v sisteme integral'noj antropologii Pitirima Sorokina. [Nature and culture in the system of integral anthropology of Pitirim Sorokin]*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/priroda-i-kultura-v-sisteme-integralnoj-antropologii-pitirima-sorokina> (Accessed on October 20, 2023). (In Russ.).
20. Fedyushko, M.P. (2023). Prostranstvenno-vremennaya ekologiya: otvet na ekologicheskie krizisy sovremenosti [Spatio-temporal ecology: a response to the environmental crises of our time]. *Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference of Young Scientists*, 423 - 426. (In Russ.).
21. Shagiakhmetov, M.R. (2020). Dialektika kak etap v razvitii myshleniya [Dialectics as a stage in the development of thinking]. *Filosofija i obshhestvo [Philosophy and Society]*, 3 (96), 111 - 126. (In Russ.).
22. Shakhmarazhanov, Z.A., Daudova, R.D., & Aliyeva, Z.A. (2016). Ekologicheskij krizis – porozhdenie chelovecheskoj deyatel'nosti [Environmental crisis - a product of human activity]. *Izvestija Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Estestvennye i tochnye nauki [Bulletin of the Dagestan State Pedagogical University. Natural and exact sciences]*, 10 (4), 66 - 70. (In Russ.).